

**HUSAYN VOIZ KOSHIFIY ASARLARINING MA'NAVYIY-AXLOQIY
MOHIYATI**

Abdulqahhor Ubaydiy

Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7579160>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Kamoliddan Husayn Voiz Koshifiy asarlarining ma'naviy-axloqiy mohiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'z: Voiz, san'at, fiqh, iqtibos, risola, tafsir.

XV asrning ikkinchi yarmida Xurosonda Alisher Navoiy atrofida to'plangan alloma, shoir va donishmandlar orasida mashhur va qomusiy talant egalaridan biri Voiz Koshifiydir.

Kamoliddan Husayn Voiz Koshifiy taxminan 1440-yillarda Xuroson viloyatidagi Sabzavor shahrining Bayhaq kentida tug'ilgan, uning ota-onasi, bolaligi haqida hozircha hech qanday aniq ma'lumot yo'q. U arab, fors, turkiy tili, matematika, astronomiya, kimyo, musiqa, adabiyot, fiqhdan to'liq ma'lumotga ega bo'lgan. Yoshligidanoq voizlik – so'z san'ati bilan shug'ullangan. Koshifiy Sabzavorda tez orada ko'zga ko'ringan voiz – notiq bo'lib tanilgan. Husayn Voiz Koshifiy asarlarini o'z davrining ilmiy tili – fors tilida yozgan bo'lib, undan ko'pgina ilmiy, badiiy tarjima asarlari ham meros qolgan. U falsafa, axloq, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, siyosat, tarix, kimyo, astronomiya, matematika, musiqa, voizlik, she'r san'ati, din tarixi, fiqh, tibbiyot kabi fanlarga oid 200 dan ortiq asar yozgan Koshifiyning O'zbekiston Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik va H. Sulaymonov nomidagi Qo'lyozmalar institutlarida 45 nomdagi asarlarining 197 qo'lyozma va 75 tosh bosma nusxalari saqlanadi. Bundan tashqari buyuk olimi bo'lib, hadisni, Qur'oni karimni yoddan bilgan, hatto Qur'onga to'rt kitobdan iborat tafsir ham yozgan. Koshifiyning "Axloqi Muhsiniy", "Risolai Hotamiya", "Anvori Suxayliy", "Futuvvatnomai Sultoniy", "Tavsiri Husayniy", "Javohirnoma" kabi o'ndan ortiq asari arab, tatar, eski o'zbek, urdu, turk, nemis, ingliz, fransuz va boshqa tillarga tarjima qilingan. Hozirgi kunda Koshifiy asarlari Parij, London, Berlin, Sankt-Peterburg, Moskva kabi shaharlarda, Iroq, Turkiya, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Bangladesh va boshqa sharq mamlakatlarining kutubxonalarida saqlanmoqda. Chet mamlakatlarda Koshifiy asarlariga qiziqish XVIII–XIX asrlarda kuchli bo'lib. Alisher Navoiy "Majolis un-nafois" asarining to'rtinchi majlisida: "Mavlono Husayn Voiz "Koshifiy" taxallus qilur, Savzavorliqdur. Yigirma yilg'a yaqin borkim, shahardadur va Mavlono zufunun va rangin va purkor voqe bo'lubtur. On fan bo'lg'aykim, dahli bo'lmag'ay. Xususan va'z, insho va nujumki, aning

haqqidur va har qaysida muttayyin va mashhur ishlari bor...” deb yuksak baholagan. Koshifiy o‘z asarlarida ijtimoiy-axloqiy hayot, ma’naviyat masalalariga katta o‘rin ajratadi, siyosat, davlatni boshqarish, shoh bilan fuqarolar o‘rtasidagi munosabat, jamoani idora etish, yetuk insonni tarbiyalash muammolari uning ijodida katta o‘rin egallaydi. Ularda insonparvarlik, xalqparvarlik, yuqori ma’naviyatga ega bo‘lish, madaniy yuksalish g‘oyalarini ilgari suradi. o‘zining hayotdan olgan soboqlari, tajribalari asosida xalqchillik, insonparvarlik, ijtimoiy hayot, adolat, halollik, sofdillik, poklik, to‘g‘rilik, rostgo‘ylik haqidagi fikrlarini o‘qimishli, qiziqarli hikoyatlar, rivoyatlar yordamida bayon etadi. Husayn Voiz Koshifiy insonni dunyodagi eng yuksak olijanob mavjudot deb biladi. “Odam nomi yaxshilik bilan eslash tufayli boqiydir, Xayotlik ayyomining hosili yaxshi nom orttirishdir” - deydi.

Bu Voiz Koshifiy axloqiy ta’limotining yetakchi g‘oyasidir. U salbiy axloqiy xislatlarni qoralaydi va ularning inson hayotida va jamiyat uchun katta zarar olib kelishini kator hikoyat va rivoyatlar bilan ko‘rsatadi. Husayn Voiz Koshifiy yaxshilik va yomonlik, adolat, vijdon, burch tushunchalari haqida ham atroflicha fikr yuritadi. Axloq normasi - insonlarning xulq, fe‘l-atvorlarini tartibga solib turuvchi axloqiy talablardir. Koshifiy ijobiy xislatlarni kishilarda bo‘lishi shart bo‘lgan insoniy fazilat deb tushunadi va sabr, hayo, iffat, pokizalik, sobitqqadamlik, saxiylik, sahovat, rostguylilik, shijoat, kamtarlik, hushyorlik, baland himmatlik, diyonatlilik, ahdiga vafolilik, andishalilik, izzat-hurmatni bilish, sir yashira olish kabi fazilatlarini birma-bir ta’riflab o‘tadi. Koshifiy axloqli inson deganda, ilm-ma’rifatga intiluvchi, haqiqat va adolatni sevuvchi, adolatsizlikka qarshi kurashuvchi, mard, harakatchan, olijanob, sahiy, ochiq qalb insonni tushungan. Axloq masalalarini yoritishda Koshifiyning "Axloqi Muhsiniy" (Husayn Boyqaroning o‘g‘li - Abdulmuhsin Mirzoga bag‘ishlangan) asari eng mashhur va muhim ahamiyat kasb etadi. Bu asar 40 bobdan iborat bo‘lib, boshlang‘ich boblarda ibodat, duo, ixlos va boshqa tushuncha, atamalar bayoni, keyingilarida esa, podshoh va yuksak martabali davlat arboblarning vazifalari, axloq-odobi, mulozimlari bilan munosabati juda ko‘plab tarixiy shaxslar to‘g‘risidagi ma’lumotlar asosida yoritilgan. Kitobda axloqqa oid boshqa mashhur asarlarga iqtibos va havolalar ko‘plab uchraydi. Shuning uchun, Koshifiy o‘zini musannif, ya’ni «asar tuzuvchisi», deb atagan. Manbalarda Alisher Navoiy o‘zi yozgan madhiya yoki marsiyalarini faqat unga o‘qitibgina ko‘ngli taskin topgani haqida ma’lumotlar uchraydi. Chunonchi, Jomiy vafotiga Navoiy yozgan quyidagi marsiya bunga yaqqol isbot bo‘la oladi. «Ul jumladin huruf roqimi bu marsiya bilan tarixni aytib, yili oshi tortarda sultoni Sohibqiron

(Husayn Bayqaro) oliy majlislarida o'tkardi va hukm bo'ldikim, mavlono Husayn Voiz minbar ustida o'qidi ...». Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan shunday xulosa chiqarish mumkinki, Voiz Koshifiyning nafaqat ilmi, balki uning odobu axloqi ham yuksak darajada bo'lgani uchun Alisher Navoiy va Husayn Bayqarolar uni hurmat va ehtirom qilib, o'z majlislarida uning va'z-nasihatlarini tinglaganlar. Bu borada Mir Said Sharif Roqim: «Mavlono Kamoliddin Husayn Ali Voiz Koshifiy baland ovozda yaxshi va'z qilgani uchun olimlar va fozillar o'zlarining xos majlislarida uni taklif qilishar edi», – deb yozadi.

Koshifiy o'z asarlarida siyosat, davlatni boshqarish masalalari bo'yicha ham o'z davri uchun muhim fikrlarni olg'a suradi. Siyosat mamlakatni boshqarish uchun zarur, u shaxsiy ish emas, balki ijtimoiy ishdir. Siyosat adolatli bo'lsa, mamlakat, jamiyat rivoj topadi, xalqi farovon yashaydi. Siyosatni odil podshohlar adolat bilan boshqarishlari kerak.

Mamlakat tobqoy siyosatdin nizom,
Gar siyosat bo'lmasa yetgay xalal,
Topmagay olam ishi aslo tuzut,
Besiyosat hech vaqtu hech mahal.

Yoki: siyosatsiz mavjud bo'lmas. Siyosat yo'q bo'lsa, sardorlik zaif. Na uchunkim mulku-millat ziynati, dinu davlati musallahi siyosatdur", - deb mamlakat taraqqiyotini, adolat qaror topishini ham Koshifiy siyosatga bog'laydi.

Demak, Husayn Voiz Koshifiy shoir, yozuvchi, olimgina emas, balki dono siyosatchi ham bo'lgan. Uning jamiyat, davlat, tinchlik, ixtiloflarni osoyishtalik bilan xal etish zarurligi to'g'risidagi fikrlari hozir ham o'z ahamiyatini saqlab kelmoqda. Voiz Koshifiy Alisher Navoiyning ma'naviy davrasida bo'lgan XV asr Xuroson va Movarounnahr madaniyatining rivojiga katta hissa qo'shgan hamda o'z asarlari bilan so'nggi avlodlarga katta ta'sir ko'rsatgan mashhur allomalardan bo'lib tarixda qoldi. U qomusiy ijodi bilan o'z davri ma'naviy yuksalishi yo'lida faol xizmat qildi va nafaqat Markaziy Osiyo, balki bugun Sharq umuminsoniy, madaniy boyliklarini kuchaytirishga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Foydalanigan adabiyotlar:

1. <https://fa.wikipedia.org/wiki>
2. <https://saviya.uz/hayot/tarjimai-hol/husayn-voiz-koshifiy-1440-1505/>

